

РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ОЛИЙ ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИГА ЎТИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ

Н. Т. Жалилова

ЎзПФТИ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994494>

Аннотация. Маълумки, жаҳон тажрибаси иқтисодиёт, фан ва таълимнинг барча соҳаларини рақамлаштириш орқали юксак тараққиётга эришиш имкониятларини кўрсатди. Эндиликда оддий ҳақиқатга айланган, иқтисодиёт, фан ва таълим жабҳасига шиддат билан кириб келаётган рақамлаштириш технологияларини татбиқ этиш учун кенг имкониятлар яратилди ва унинг жорий этилишига шарт-шароитларни вужудга келтириш замон талабига айланди.

Калим сўзлар: рақамлаштириш, олий педагогика, таълим, сифат, технология.

2020 йил “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” номи билан Ўзбекистон тарихи зарварақларига битилди. Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига мурожаатномасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев унинг шундай аталиши сабабини изоҳлаб, “биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз... Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормокда. [1] деб уқтирди.

Ушбу нутқида давлат раҳбаримиз рақамли технологияларга ўтишнинг қуйидаги йўналишларини белгилаб берди:

1. Илм-фан соҳасида фундаментал ва инновацион тадқиқотлар учун мақсадли грант маблағларини ажратиш мйеханизминини тубдан қайта қўриб чиқиш;
2. Илм-фан ютуқларининг электрон платформаси, маҳаллий ва хорижий илмий ишланмалар базасини шакллантириш;
3. Қурилиш, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт, геология, кадастр, соғлиқни сақлаш, таълим, архив соҳаларини тўлиқ рақамлаштириш;
4. Мутлақо янги профессионал таълим тизимини яратиш;
5. Кадрлар малакасини халқаро меҳнат бозори талабларига мослаштириш;
6. Олий маълумот оламан, ўз устимда ишлаб, илмли бўламан, деган, юрагида ўти бор, жўшқин ёшларимизнинг таҳсил олиши учун ҳамма қулайликларни яратиш;
7. Олий ўқув юртларига талабалар қабул қилиш давлат грантларини 2 баробар кўпайтириш;
8. Олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларини ҳам оптималлаштириш;
9. Олий таълим стандартларини хорижий тажриба асосида такомиллаштириш;
10. Олий таълимда ўқув жараёнини кредит-модуль тизимига ўтказиш;
11. Таълимнинг барча босқичларида халқаро андозаларга тўлиқ жавоб берадиган ахборот технологиялари жорий этиш кабилар.

Ҳақиқатан, “Янгича ва мустақил фикрлайдиган, масъулиятли, ташаббускор, илғор бошқарув усулларини пухта ўзлаштирган, ватанпарвар, ҳалол кадрларни танлаш ва

тайёрлаш бўйича самарали тизим яратилмас экан, давлат бошқарувида сифат ўзгариши юз бермайди”.[2:16]

Давлат раҳбаримиз Ш. М. Мирзиёев қуйидагиларга эътиборни қаратади: “Олий таълим тизимини замонавий усуллар ёрдамида самарали бошқариш, соҳада моддий-техник базани кучайтириш, ўқув-методик ишларни такомиллаштириш бўйича жиддий чоралар кўришимиз зарур. Кадрлар буюртмачилари ҳисобланган иқтисодиёт тармоқларининг реал эҳтиёждан келиб чиқиб, олий таълим тизимини ривожлантиришнинг стратегиясини белгилаш, давлат таълим стандартлари ва малака талабларини қайта ишлаб чиқиш, талабаларнинг малакавий амалиётини самарали ташкил этиш лозим”[3]

Шу ўринда рақамли иқтисодиёт атамасига тўхталиб ўтамиз. “Рақамли иқтисодиёт” атамасини 30 йил аввал Америка университети профессори Николас Негропonte илк бор қўллаб, унинг жаҳоншумул аҳамияти, мақсади ва вазифларини ёритиб берган эди. Давримиз рақамли иқтисодиёт давридир. Ҳар бир инсон катта-кичик муаммоларни ҳал этишда рақамли иқтисодиётга оид билим ва малакаларига таянади.

Бинобарин, ўқитувчилар рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини чуқур ўрганишлари зарур. Демак, малака ошириш тизими ва олий ўқув муассасаларида рақамли билимларни эгаллаш ва қўллашга қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва тобора шиддат билан амалиётга татбиқ этилиши зарур. Университет ҳузурида талаба-ёшларни рақамли иқтисодиётга ўргатишнинг илмий-амалий асосларини тадқиқ этишга қаратилган илмий лойиҳаларни амалга ошириш ҳам фойдадан холи бўлмайди.

Олий педагогик таълим тизими талабаларда, ўқитувчилар малакасини ошириш тизими эса ўқитувчиларда шундай касбий компетенцияларни оширишга йўналтирилиши зарурки, натижада улар “шахсга йўналтирилган таълим”, “технологик паспорт”, “таълим технологияси”, “технологик ёндашув”, “педагогик технология”, “таълим жараёнини лойиҳалаш”, “технологик харита” каби ўнлаб замонавий тушунчалар мазмунини яхши ўзлаштириб олишлари зарур. [4:10]

REFERENCES

1. <https://uza.uz/posts/3329>
2. Ёшларга донолар ўғити. – Ўзбекистон ёшлар иттифоқи. Республика истеъдодли ёшларни қўллаб-қувватлаш Улуғбек жамғармаси. – Тошкент: Ғ.Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – Б. 16.
3. [3. https://uza.uz/oz/politics/shavkat-mirziyayev-ilm-fan-namoyandalari-bilan-mulo-ot-ildi-24-05-2019](https://uza.uz/oz/politics/shavkat-mirziyayev-ilm-fan-namoyandalari-bilan-mulo-ot-ildi-24-05-2019)
4. 4. А. **Умаров**. Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили: ўқитувчилар тайёрлаш ва малака ошириш тизимининг стратегик вазифалари // Педагогика. – 2020/ - № 1. – 10-б/
5. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya, 288.*
6. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура, (3 (27)), 44-46.*

7. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
8. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
9. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
10. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
11. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
12. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
13. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
14. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
15. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
16. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
17. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
18. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
19. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
20. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
22. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
23. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
24. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).

25. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.